

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641281>

Otabek Po'latov

Madaniyashunoslik va nomoddiy madaniy
meros ilmiy tadqiqot instituti
kichik ilmiy xodimi.

**UBAYDULLOHXON DAVRIDA YOZILGAN OTCHILIK
RISOLASI TO'G'RSIDA**

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot Shayboniylar davrida, xususan, Ubaydullohxon hukmronligi yillarida yozilgan “Otchilik risolasi”ni ilmiy jihatdan o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu risola o‘rta asrlarda Turonda otchilik ilmining rivojlanish darajasi, uning amaliy va nazariy asoslari, shuningdek, otchilik madaniyatining saroy va harbiy tizim bilan uzviy bog‘liqligini aks ettiruvchi muhim yozma manba hisoblanadi. Tadqiqotda risolaning mazmuni, tuzilishi va unda bayon etilgan bilimlar tizimi tahlil qilinib, uning tarixiy-madaniy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Shayboniylar davri, manbaviy tahlil, Risolalar, Farasnoma, Otchilik, kasb-hunar, miroxur.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi davrda nomoddiy madaniy merosni o‘rganish va uni ilmiy asosda tadqiq etish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kasb-hunar bilan bog‘liq tarixiy bilimlar tizimini o‘rganish orqali o‘rta asr jamiyatining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotini chuqurroq anglash imkoniyati yuzaga keladi. Shu jihatdan Markaziy Osiyoda keng

rivojlangan otchilik an'analarini o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Ot Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy turmush tarzida beqiyos o'rin tutgan. Qadim zamonlardan boshlab ushbu hudud ot yetishtirishning yirik markazlaridan biri sifatida tanilgan. Turkiy xalqlar hayotida ot nafaqat transport vositasi, balki harbiy qudrat, iqtisodiy boylik va ijtimoiy mavqening muhim ramzi bo'lib xizmat qilgan [5, 98b.]. Ayniqsa, ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi jamiyatlarda ot inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, u kundalik turmush, xo'jalik faoliyati va harbiy yurishlarda muhim ahamiyat kasb etgan.

O'rta asrlarda Markaziy Osiyo davlatlarining harbiy tizimi asosan otliq qo'shinlarga tayangan. Bu esa yilqichilik va u bilan bog'liq sohalarning rivojlanishiga olib kelgan. Harbiy yurishlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan otlarning chidamliligi, tezligi va jangovar xususiyatlariga bog'liq bo'lgan. Shu sababli otlarni tanlash, ularning naslini aniqlash, parvarish qilish va kasalliklarini davolash bilan bog'liq bilimlarni to'plash, ularni rivojlantirishga davlat miqyosida katta ahamiyat kasb etgan.

Mazkur bilimlar o'rta asrlarda ko'pincha yozma shaklda jamlanib, maxsus risolalar ko'rinishida bizgacha yetib kelgan. Bu risolalar orasida "Farasnoma" turkumiga mansub asarlar alohida o'rin tutadi. Ushbu asarlarda otchilikka oid amaliy va nazariy bilimlar tizimli tarzda bayon qilingan bo'lib, ular o'z davrining bu sohada to'plangan ilmiy tajribasini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Shayboniylar davrida yaratilgan "Otchilik risolasi" ham ushbu ilmiy an'ananing muhim namunasi hisoblanadi.

Bugungi kunda ushbu manbalarni o'rganishning dolzarbligi bir necha omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, bunday risolalar orqali o'rta asr jamiyatining amaliy bilimlari va ilmiy qarashlarini tiklash mumkin. Ikkinchidan, ular orqali tarixiy jarayonlarda kasb-hunar tizimining tutgan o'rni va ahamiyati aniqlanadi. Uchinchidan, bu manbalar nomoddiy madaniy merosning muhim tarkibiy qismi sifatida bugungi kunda ham o'z ilmiy qiymatini saqlab qolmoqda.

Shuningdek, zamonaviy ilm-fan rivoji sharoitida tarixiy tajribalarni qayta ko‘rib chiqish va ularni yangi ilmiy yondashuvlar asosida tahlil qilish zarurati ortib bormoqda. “Otchilik risolasi” kabi manbalar ana shu jarayonda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Chunki ularda o‘rta asr otchilik amaliyoti, tajribasi va bilimlari tizimli ravishda ifodalangan bo‘lib, ular bugungi ilmiy tadqiqotlar uchun muhim manba vazifasini bajaradi.

Bundan tashqari, mazkur risola saroy madaniyati va davlat boshqaruvi tizimi bilan bog‘liq jihatlarni ham o‘zida aks ettiradi. Otchilikning saroy xo‘jaligi va harbiy tizim bilan uzviy bog‘liqligi ushbu manbaning ilmiy ahamiyatini yanada oshiradi. Xususan, miroxur lavozimi va uning vazifalari orqali o‘rta asr davlat tizimida otchilikning qanchalik muhim o‘rin tutgani haqida xulosa chiqarish mumkin.

Shu sababli “Otchilik risolasi”ni o‘rganish nafaqat tarixiy chorvachilik yoki otchilik masalalarini yoritish bilan cheklanib qolmaydi, balki o‘rta asr jamiyatining harbiy, iqtisodiy va madaniy tizimini kompleks tarzda o‘rganish imkonini beradi. Bu esa tadqiqot mavzusining dolzarbligini yanada oshiradi.

Risolaning manbaviy ahamiyati. Risolada otlarning naslini aniqlash, tashqi va ichki holatini baholash, parvarish qilish, kasalliklarini davolash, shuningdek, ularning jangovar tayyorgarligini ta‘minlash bilan bog‘liq masalalar batafsil yoritilgan. Bu esa mazkur asarni faqat chorvachilikka oid qo‘llanma sifatida emas, balki o‘rta asr harbiy san‘ati, saroy xo‘jaligi va ijtimoiy hayotini o‘rganishda muhim ilmiy manba sifatida baholash imkonini beradi.

Mazkur risola Sharq ilmiy an‘analarida keng tarqalgan “Farasnoma” janriga mansub bo‘lib, bu turkumdagi asarlarda odatda otlarning xususiyatlari, ularni parvarish qilish usullari va ularning jangovar ahamiyati bayon etilgan. “Otchilik risolasi” ana shu an‘ananing davomiy mahsuli sifatida shakllangan bo‘lib, unda amaliy tajriba va yozma ilmiy an‘analar uyg‘unlashgan holda aks ettirilgan.

Tadqiqot jarayonida risolaning bizgacha yetib kelgan qo‘lyozma nusxasi asosida uning tarkibi va mazmuni o‘rganildi. Ba‘zi olimlar bu qo‘lyozmaning 15 fasldan iborat bo‘lganini ta‘kidlashadi [6, 105 b.].

Biroq, biz olib borgan tadqiqot natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, asarning bizgacha faqat 14 fasldan iborat qismi yetib kelgan. Afsuski, qo'lyozmaning ayrim qismlari, xususan, oxirgi fasllarining bir qismi bizgacha to'liq yetib kelmagan. Shunga qaramay, mavjud materiallar risolaning umumiy mazmunini tiklash va ilmiy xulosa chiqarish uchun yetarli asos yaratadi.

Risolada muallifning shaxsiy tajribasi alohida o'rin tutadi. Muallif o'zining bu sohada uzoq yillar faoliyat yuritganini ta'kidlab, qariyb ellik yillik tajribaga ega ekanini qayd etadi. Bu esa asarda keltirilgan ma'lumotlarning yuqori darajada amaliy tajribaga asoslanganini ko'rsatadi [1, 3a b.]. Shuningdek, risolada muallifning Temuriy hukmdor Husayn Boyqaro saroyida xizmat qilgani haqida ma'lumotlar uchraydi, bu esa uning saroy otxonalarida faoliyat yuritgan malakali mutaxassis bo'lganini anglatadi.

Saroy tizimida otchilik bilan bog'liq faoliyat alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Xususan, miroxur lavozimi davlat tizimida muhim o'rin tutib, u hukmdor otxonasi va saroy otlarini boshqarish, ularni tanlash, parvarish qilish va jangga tayyorlash kabi vazifalarni bajargan [4, 189 b.]. Shu sababli risola muallifining ham aynan shunday tajribaga ega bo'lgan shaxs bo'lishi ehtimoli yuqori baholanadi.

Mazkur tadqiqotda "Otchilik risolasi" nafaqat otchilik ilmining rivojlanish darajasini ko'rsatib beruvchi manba sifatida, balki o'rta asr Markaziy Osiyosining ijtimoiy, iqtisodiy va harbiy tizimlarini o'rganishda muhim ilmiy asos sifatida talqin etiladi. Shu jihatdan mazkur risolani o'rganish tarixiy manbalarni chuqurroq anglash, shuningdek, nomoddiy madaniy merosni ilmiy asosda tadqiq etish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili. Otchilik ilmi va u bilan bog'liq yozma manbalar Sharq ilmiy an'alarida muhim o'rin egallaydi. Xususan, o'rta asrlarda yaratilgan kasb-hunar risolalari orasida otchilikka bag'ishlangan asarlar alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu turkumdagi asarlar odatda "Farasnoma" nomi bilan mashhur bo'lib, ularda otlarning nasl-nasabi, tashqi tuzilishi, fe'l-atvori, parvarish qilish usullari,

kasalliklarini aniqlash va davolash, shuningdek, ularning harbiy xususiyatlari tizimli tarzda bayon etilgan.

Farasnoma janridagi asarlar Eron, Movarounnahr, Xuroson va boshqa hududlarda keng tarqalgan bo'lib, ular o'z davrining ilmiy-amaliy bilimlarini aks ettiruvchi muhim manbalar hisoblanadi. Bu asarlarda otchilik bilan bog'liq bilimlar nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy tajriba asosida ham yoritilgan. Shu sababli ular o'rta asr ilmiy tafakkuri va amaliy bilimlar tizimini o'rganishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Otchilikka oid bilimlar faqat maxsus risolalarda emas, balki tarixiy va adabiy manbalarda ham keng aks etgan. Jumladan, "Zafarnoma" [2, 50, 76 b.] va "Shohnoma" [3, 155 b.] kabi asarlarda otlarning jangovar ahamiyati, ularning fazilatlari va harbiy yurishlardagi o'rni haqida muhim ma'lumotlar keltiriladi. Bu esa otchilikning o'rta asr jamiyatidagi ijtimoiy va madaniy ahamiyatini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

Shuningdek, Markaziy Osiyo hududida yaratilgan yozma manbalarda ham otchilik ilmi alohida o'rganilgan. Bu hududda yashagan turkiy xalqlar uchun ot nafaqat xo'jalik faoliyatining muhim qismi, balki harbiy tizimning asosiy unsuri hisoblangan. Shu sababli bu yerda otchilik ilmi yuqori darajada rivojlangan va bu bilimlar yozma shaklda jamlanib, risolalar ko'rinishida bizgacha yetib kelgan.

Shayboniylar davrida yaratilgan "Otchilik risolasi" ushbu ilmiy an'ananing mantiqiy davomi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu risola boshqa Farasnoma turkumidagi asarlardan farqli ravishda saroy muhitida shakllangan amaliy tajribani o'zida mujassam etgan. Unda muallifning shaxsiy tajribasi, kuzatuvlari va yozma manbalardan olingan bilimlar uyg'unlashgan holda bayon etilgan.

Risolada muallif tomonidan foydalanilgan manbalar orasida "Zafarnoma" [1, 10b] va "Shohnoma"[1, 17a b.] kabi mashhur asarlar tilga olinadi. Bu holat muallifning faqat amaliy tajribaga emas, balki yozma ilmiy an'analarga ham tayanib ish yuritganini ko'rsatadi. Shu jihatdan mazkur risola o'rta asr ilmiy merosining muhim tarkibiy qismi sifatida baholanishi mumkin.

Bundan tashqari, risolaning qo'lyozma nusxasi ham alohida ilmiy ahamiyatga ega. Ma'lumki, asarning bizgacha yetib kelgan nusxasi to'liq

saqlanmagan bo'lsa-da, uning mavjud qismlari asosida risolaning umumiy mazmuni va tuzilishini tiklash mumkin. Bu esa manbani tekstologik jihatdan o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, otchilikka oid yozma manbalar hali to'liq o'rganilmagan. Xususan, Shayboniylar davriga oid risolalar, jumladan "Otchilik risolasi" kabi asarlar yetarli darajada ilmiy muomalaga kiritilmagan. Bu esa mazkur mavzuning ilmiy jihatdan yangi va istiqbolli yo'nalish ekanini ko'rsatadi. Shu bois, "Otchilik risolasi"ni boshqa Farasnoma turkumidagi asarlar bilan qiyosiy o'rganish, undagi bilimlar tizimini tahlil qilish va ularni zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida qayta talqin etish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Bu orqali o'rta asr Markaziy Osiyosida otchilik ilmining rivojlanish darajasi haqida yanada aniqroq ilmiy xulosalar chiqarish mumkin bo'ladi.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili asosida shuni ta'kidlash mumkinki, "Otchilik risolasi" o'z davrining ilmiy-amaliy bilimlarini mujassam etgan noyob manba bo'lib, uni chuqur o'rganish o'rta asr jamiyatining ko'plab jihatlarini yoritishda muhim ilmiy natijalarga olib keladi.

Muammoni hal qilish yo'llari. Maqolada asosiy e'tibor "Otchilik risolasi"ni kompleks va tizimli ravishda o'rganishga qaratildi. Avvalo, risolaning mavjud qo'lyozma nusxasi tekstologik jihatdan tahlil qilinib, uning tuzilishi, fasllar ketma-ketligi va mazmuniy xususiyatlari aniqlashtirildi. Asarning 14 fasldan iborat ekani, har bir faslda otchilikka oid muayyan yo'nalishlar yoritilgani ilmiy jihatdan tasniflandi.

Risoladagi ma'lumotlar tematik jihatdan bir necha asosiy guruhlariga ajratildi. Jumladan, otlarning naslini aniqlash mezonlari [1, 15a – 16b b.], tashqi tuzilishini baholash [1, 4a – 15a b.], parvarish qilish usullari [1, 23b -32a b.], kasalliklarni aniqlash va davolash [1, 33a b.], shuningdek, ularning harbiy tayyorgarligi bilan bog'liq jihatlar alohida o'rganildi. Bunday yondashuv risoladagi bilimlarni tizimli ravishda tahlil qilish imkonini berdi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida qiyosiy-tahliliy usuldan ham foydalanildi. Risoladagi ma'lumotlar boshqa farasnoma turkumidagi asarlar hamda tarixiy manbalar bilan taqqoslanib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlashtirildi. Bu esa risolaning ilmiy va amaliy qiymatini yanada aniqroq belgilashga yordam berdi.

Bundan tashqari, risoladagi amaliy tavsiyalar zamonaviy ilmiy qarashlar bilan solishtirildi. Otlarning tuzilishi, parvarishi va kasalliklarini davolashga oid ayrim tavsiyalar bugungi veterinariya va chorvachilik ilmi nuqtai nazaridan ham muayyan darajada asosli ekanligi aniqlandi. Bu esa oʻrta asr otchilik ilmining yuqori darajada rivojlanganini koʻrsatadi. Shu tariqa, kompleks yondashuv asosida olib borilgan tadqiqot risolaning mazmunini chuqurroq ochib berish, undagi bilimlar tizimini ilmiy jihatdan asoslash va uni zamonaviy ilmiy muomalaga kiritish imkonini berdi.

Taklif va tavsiyalar. Tadqiqot natijalari asosida bir qator ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ilgari surildi. Avvalo, otchilikka oid yozma manbalarni tizimli ravishda oʻrganish va ularni ilmiy muomalaga kiritish zarurligi taʼkidlanadi. Xususan, “Otchilik risolasi”ni ilmiy-tanqidiy nashrga tayyorlash, uning mukammal transliteratsiyasi va tarjimasini amalga oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, risolani izohlar, lugʻatlar va ilmiy sharhlar bilan boyitilgan holda chop etish maqsadga muvofiqdir. Bu esa manbadan kengroq foydalanish imkonini yaratadi hamda uning ilmiy qiymatini oshiradi. Ayniqsa, yosh tadqiqotchilar uchun bunday nashrlar muhim manba vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, otchilikka oid tarixiy bilimlarni nomoddiy madaniy meros doirasida oʻrganish va targʻib etish ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu bilimlarni taʼlim tizimiga joriy etish, xususan, tarix, madaniyatshunoslik va etnologiya yoʻnalishlarida oʻqitish orqali yosh avlodga yetkazish mumkin. Bu esa milliy merosga boʻlgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi.

Risolada keltirilgan amaliy tavsiyalarni zamonaviy chorvachilik va otchilik sohalari bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini ham oʻrganish lozim. Bu orqali tarixiy tajriba va zamonaviy ilmiy yondashuvlar oʻrtasida uzviylikni taʼminlash mumkin boʻladi. Shuningdek, “Otchilik risolasi”ni boshqa hududlarda yaratilgan farasnomalar bilan qiyosiy oʻrganish, ularning umumiy va oʻziga xos jihatlarini aniqlash ham muhim ilmiy yoʻnalish sifatida tavsiya etiladi. Bu esa oʻrta asr Sharqida otchilik ilmining rivojlanish xususiyatlarini kengroq tahlil qilish imkonini beradi.

Kutilayotgan samara. Mazkur tadqiqot natijasida o‘rta asr Markaziy Osiyosida otchilik ilmining rivojlanish darajasi haqida yanada chuqurroq va tizimli ilmiy tasavvur shakllanadi. “Otchilik risolasi”ning tahlili orqali saroy madaniyati, harbiy tizim va chorvachilik bilan bog‘liq bilimlar tizimi kengroq yoritiladi

Tadqiqot natijalari asosida risola ilmiy muomalaga kiritilib, u o‘rta asr tarixini o‘rganishda muhim manbalardan biri sifatida foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu esa tarixshunoslik va madaniyatshunoslik fanlarining rivojlanishiga muayyan hissa qo‘shadi. Shuningdek, mazkur tadqiqot orqali nomoddiy madaniy merosning muhim qismi bo‘lgan otchilik an‘analari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Bu esa milliy merosni saqlash, uni targ‘ib qilish va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, risoladagi ma‘lumotlar asosida tarixiy bilimlarni zamonaviy ilmiy yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa ilm-fan rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, yangi tadqiqotlar uchun asos yaratadi.

Yakuniy natija sifatida, “Otchilik risolasi” o‘rta asr ilmiy merosining muhim namunasi sifatida qayta baholanib, uning tarixiy, madaniy va ilmiy ahamiyati yanada kengroq ochib beriladi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zR FA ShI qo‘lyozmasi, inv № 6735.
2. Шарафиддин Али Яздий Зафарнома. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 384 б.
3. Фирдавсий Шохнома – Тошкент: Алишер Навоий Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2012. -
4. Eshov B.J. Odilov A.A. O‘zbekiston tarixi. II kitob. Toshkent: Donishmand ziyosi, 2020. – 407 bet.
5. Olimjonov D. “Boburnoma” asari – Turkiy xalqlar Etnografiyasi o‘rganishda muhim tarixiy-etnografik manba. Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent:2025. – 189 b.
6. Sayfuddinova J. From the history of animal husbandry and national veterinary service in historical sources // Science and innovation international scientific journal. Volume 2. Issue 11. Pp. 104 – 107.

